

GETEROGEN HISOBLASH TIZIMLARI XUSUSIYATLARI

Xamdamov O'tkir Rahmatullayevich¹

Abdusalomov Saidmalikxon Mannop o'g'li²

¹Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU professori , texnika fanlari doktori.

²Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU telekommunikatsiyada boshqaruv
 tizimlarining apparat va dasturiy ta'minoti kafedrasi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7936739>

Maqolada tarmoq interfeyslari haqida bo'lib bir necha tarmoq interfeyslari va ularning ishlash prinsipi bu interfeyslarda ishlatiladigan protokollar, shuningdek bu protokollar arxitekturasi tahlili keltirilgan bo'lib, tarmoq interfeysi kartalarining ustun va kamchilik jihatlari tahlil qilib chiqilgan.

Tayanch so'z va iboralar: Geterogen hisoblash tizimlari, GPU , CPU , OPENCL , CUDA , RAM, Klasterlar

Kirish

So'nggi paytlarda geterogen hisoblash tizimlari ilmiy doiralarda juda mashhur bo'lib ketdi. Shu asosda ko'plab loyihalar murakkab hisoblash muammolarini muvaffaqiyatli hal qilmoqda. Geterogen tizimlar-bu turli xil tillar va dasturiy vositalardan foydalangan holda turli xil hisoblash vazifalarini bajarishga qodir bo'lgan turli xil apparat resurslarini birlashtirgan kompyuter muhiti. Unda 2ta xil turdagi hisoblash tizimlari bir vazifani to'g'ri taqsim qilgan holda bajaradi .

CPU va GPU

Protsessorlar ichki tuzulishiga qarab turli vazifalarni har xil tezlikda bajaradi , masalan geterogen hisoblash tizimlari komponentlari CPU va GPU ham shunday. CPU asosan turli xil turdagi vazifalarni bajaruvchi universal protsessor bo'lsa , GPU yadrolari soni CPUga qaraganda 1000 barobargacha ko'p bo'lganligi sababli massoviy parallelizatsiyasida effektiv hisoblanadi , ya'ni bir biriga o'xshash ko'plab vazifalarni tezkorlik bilan bajarishga moslashgan. An'anaviy hisoblash tizimlarida bir xil protsessorlar, operativ xotira va boshqa apparat resurslaridan foydalangan holda bir xil tizim ommaviy, ommaviy yoki parallel ishlaydi.

Dasturiy vositalar

Geterogen hisoblash tizimlaridan foydalanish uchun turli vositalar mavjud , bular OPENCL, CUDA va boshqalar . Bu ikki dastur esa eng ko'p qo'llaniladigani ular bir biridan , turli parametrlar bo'yicha farq qiladi.

CUDA

- Faqat NVidia
- O'zining kompilyatori
- API ning turli versiyalari uchun qayta kompilatsiya qilish mumkin
- macOS qo'llab quvvatlanmaydi

OpenCL

- Ko'plab videokartalar , protsessorlar va boshqalar
- Istalgan kompilyator
- macOS qo'llab quvvatlanmaydi

Geterogen hisoblash tizimining umumiy ko`rinishi va parametrlari

Tizimning xususiyatlari: Geterogen hisoblash tizimlarining asosiy afzalliklaridan biri bu ularning moslashuvchalik. Xuddi shu tizimning qo'shimcha nusxalarini qo'shish orqali moslashuvchalikka erishiladigan an'anaviy tizimlardan farqli o'laroq, geterogen tizimlarda turli xil muammolarni hal qiladigan turli xil qurilmalar va manbalar qo'shilishi mumkin. Bu bizga mavjud resurslardan tejamkorlik bilan foydalanish, shuningdek, tizimning har bir elementining ishlashini maksimal darajada optimallashtirish imkonini beradi.

Geterogen tizimlarning eng mashhur misollaridan biri bu yuqori samarali ma'lumotlarni qayta ishlash tizimlari. Bunday tizimlar odatda ma'lumotlarni qayta ishlash va saqlash jarayonlarini amalga oshirish uchun ishlatiladigan klasterlardan iborat. Klasterlarni boshqarish vazifalarni bajarish uchun umumiy muhit yaratadigan kuchli tizim protsessorlari yordamida amalga oshiriladi.

Geterogen hisoblash tizimlarining eng muhim jihatlaridan biri bu xavfsizlikdir. Bunday tizimlar xususiyatlari va imkoniyatlari jihatidan har xil bo'lishi mumkinligini hisobga olsak, ular ma'lumotlar uzatish xavfsizligi va resurslarga kirishni kafolatlaydigan ishonchli vositalar bilan himoyalangan bo'lishi kerak. Buning uchun autentifikatsiya protokollari va kirish kodlarini o'z ichiga olgan turli xil himoya tizimlaridan foydalaniladi.

Xulosa

Umuman olgan Geterogen hisoblash tizimlari hayotga to'g'ri tadbiiq etilsa, undan maksimal darajada foydalanish mumkin, undan gidrometrologlar, biznesmenlar, treyderlar va murakkab hisob-kitoblar olib boruvchi olimlar ko'proq foydalanishadi. Hozirda bu tizim to'liq o'rganilmagan hisoblanib yana ko'plab taqiqot ishlari olib borilmoqda. Bunday tizimlar kelajakda insonlarga vujudga kelishi mumkin bo'lgan ko'ngilsiz voqealarni oldini olish yordam berishi mumkin.

References:

1. <https://software.intel.com/content/www/us/en/develop/tools/opencl-cpu-runtime.html>
2. Соснин В.В., Балакшин П.В. Введение в параллельные вычисления. – СПб: Университет ИТМО, 2015.
3. https://en.wikipedia.org/wiki/Graphics_processing_unit
4. Хамдамов У.Р. ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ. ТАТУ, Алоқачи нашриёти, 2022. – 312 б.
5. Boreskov A.V. CUDA texnologiyasi bilan ishlash asoslari. - 2011. – 232 bet.